

Научная статья
УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.13996955

МАТЕРИАЛ «ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА» В ПРЕСКРИПТИВНОМ АСПЕКТЕ¹

© 2024 В.А. Рязанова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0002-7517-8589

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена рассмотрению синтаксических эквивалентов, составляющих эквивалентный блок «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» (далее – «Словарь»), с позиции прескриптивизма. Эта часть материала «Словаря» ранее не подвергалась анализу с точки зрения нормативности, хотя «Словарь» предназначен в том числе в качестве предписывающего источника расшифровок сокращений для редакторов и переводчиков. В ходе исследования были применены методы сопоставления, структурного, ономаσιологического, семантического анализа, классификации, описания. В качестве материала исследования из словника разрабатываемого «Словаря» методом сплошной выборки было отобрано 950 некодифицированных расшифровок, в которых обнаруживаются отступления от лексических, ономаσιологических, синтаксических, стилистических языковых норм. В результате исследования были выявлены и описаны виды отступлений от общепринятых языковых норм, которые лежат в основе некодифицированных синтаксических эквивалентов.

Ключевые слова: синтаксический эквивалент, расшифровка, дескриптивный подход, прескриптивный подход, нормативность, дешифровальный стимул.

Для цитирования: Рязанова В.А. Материал «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка» в прескриптивном аспекте / В.А. Рязанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 89-98. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996955>.

Введение. Традиция деления толковых словарей по назначению на прескриптивные и дискриптивные зародилась давно. Например, первый, по мнению исследователей, словарь прескриптивного типа – словарь литературного итальянского языка Академии делла Круска – был издан в Венеции в 1612 году. Л.Е. Кругликова отмечает, что идея прескриптивности данного лексикографического труда заложена в самом названии: «название академии (Accademia della Crusca) связано с её установкой на очищение языка от всего того, чего не должно быть в нем. Существительное *crusca* в переводе с итальянского означает ‘отруби’. Язык надо было очистить подобно тому, как очищают муку от отрубей» [7, с. 963].

Необходимость деления толковых словарей на типы связана с выполняемыми ими функциями: предметом описания прескриптивных словарей (или нормативных словарей, словарей академического типа) является «единое (реальное) языковое

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент времени» [11]. Включения же дескриптивных словарей (регистрирующих словарей, словарей-справочников) «могут принадлежать разным коллективам, разным эпохам и вовсе не образуют какой-либо системы» [11].

«Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка» (далее – «Словарь»), разрабатываемый Экспериментальной лабораторией исследования тенденций аббревиации при кафедре русского языка Донецкого государственного университета (далее — Лаборатория), по заверению составителей, является «словарём нового типа» — толковым словарём сложносокращённых апеллятивов, которые ранее не становились специальным объектом лексикографического описания.

Согласно общепринятой типологии толковых словарей, разрабатываемый «Словарь» можно отнести к дескриптивному типу, поскольку в нём фиксируются все обнаруженные в информационно-поисковых системах частотные сокращения и их многокомпонентные расшифровки. Однако в словарных статьях «Словаря» помимо толкований даются также стилистические пометы, в частности, указание на разговорный или просторечный характер вокабулы, что наделяет его чертами прескриптивного словаря.

Уникальность «Словаря» также состоит в том, что отбор языкового материала для него производится на базе синхронно-эквивалентностного подхода. Выработанный в течение XX века взгляд на аббревиацию как на «односторонний» процесс преобразования синлекса (раздельнооформленной лексемы с закреплённым за ней лексическим значением) в универбат привёл к тому, что для аббревиатуры мыслилась возможной только единственная расшифровка, которая, во-первых, нормативна, во-вторых, идентична сокращению в семантическом и стилистическом аспектах. Синхронно-эквивалентностный подход учитывает все частотные развёрнутые эквиваленты сложносокращённого слова, используемые носителями языка. При этом отобранные и представленные в «Словаре» расшифровки сокращений ранее не оценивались с точки зрения нормативности как самостоятельных языковых единиц (в отличие от заголовочных сокращений и узуальных слов, приведённых в словарных статьях в блоке синонимов). Этим обусловлена проблематика исследования.

Цель исследования – рассмотреть синтаксические эквиваленты, размещённые в «Словаре», в прескриптивном аспекте, в связи с чем необходимо уточнить особенности содержания и функционирования прескриптивных и дескриптивных словарей, описать типологию некодифицированных расшифровок и механизмы их образования, наметить возможные пути лексикографической работы с рассмотренными расшифровками.

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования из словника разрабатываемого «Словаря» методом сплошной выборки было отобрано 950 некодифицированных расшифровок (под некодифицированными расшифровками в данном случае понимаются синтаксические эквиваленты, в которых обнаруживаются отступления от лексических, ономаσιологических, синтаксических, стилистических языковых норм). Для работы над материалом исследования применялись методы сопоставления, структурного, ономаσιологического, семантического анализа, классификации, описания.

Основная часть. Тип словаря предписывает составителю условия в выборе языкового материала и в специфике методов описания отобранных единиц. Общепринятая дихотомия толковых словарей базируется на двух противопоставленных в лингвистике подходах: дескриптивизме и прескриптивизме.

Прескриптивная грамматика «основывается на традициях и нормах, выработанных в результате употребления каждого конкретного языка, и обозначает строгие правила

использования языка», в то время как «дескриптивная грамматика имеет дело с языковыми и речевыми формами, проявляемыми в лингвистическом поведении отдельных единиц языка» [9, с. 37]. Прескриптивная грамматика учит, как говорить; дескриптивная же грамматика «констатирует очевидный факт существования и широкого использования языковой единицы» [9, с. 38].

В соответствии с ключевыми принципами исходных подходов, прескриптивные толковые словари – словари нормативные, описывающие существующую языковую норму, однако не навязывающие при этом пользователю субъективные предпочтения составителей в выборе языковых форм. Словари такого типа специализируются на описании «общеупотребительной лексики <...> литературного русского языка»: в них отсутствуют термины, жаргонизмы, диалектная лексика, которая, как правило, представлена в узкоспециализированных словарях [4, с. 12].

В свою очередь, дескриптивные словари – это регистрирующие лексикографические источники, для которых принципиальную важность имеет высокая частотность зафиксированных единиц; составители дескриптивных словарей стремятся «описать абсолютно всё, что есть и было в данном языке» [6, с. 347].

Сложносокращённые слова и инициальные аббревиатуры изредка становились объектами описания общих толковых словарей. Гораздо больше их представлено в специализированных словарях сокращений.

Изданные в течение XX в. и в начале XXI в. словари сокращений условно можно отнести к дескриптивному типу, поскольку они затрагивают и устаревшую лексику (например, в «Словаре сокращений русского языка» под ред. Д.И. Алексеева пометой звёздочкой (*) маркируются аббревиатуры-архаизмы и историзмы (*ВЛХИ** – *Воронежский лесохозяйственный институт (теперь – ВЛТИ)*; *АИЗ** – *ассоциация изобретателей* [12]), и термины (*ПАН* – *прибор автоматической наладки (арт.)*, *ТДУ* – *тормозная двигательная установка (на космическом корабле)* [12]), и онимы (в «Словаре сокращений» под ред. Г.Н. Скляревской приводятся названия печатных изданий, организаций, обществ: *ПАСЕ* – *Парламентская ассамблея Совета Европы*, *НРС* – *«Новое русское слово»*, *ОБФ* – *Объединённый Балтийский флот* [13]).

Необходимо оговориться, что фактически блок толкований в классических словарях сокращений отсутствует, однако исследователи (см., например, [1; 2]) и сами составители словарей отмечают **описательный** характер и избыточность информации, заложенной в развёрнутые наименования. В связи с этим расшифровки, представленные в словарных статьях, могут заменять канонические толкования вокабул. Только на этом основании, оценивая словари сокращений как потенциально толковые, мы можем провести их типологию по назначению.

Следует также сделать уточнение, что инициальные аббревиатуры и сложносокращённые слова имеют разные механизмы образования. Как правило, при создании инициальной аббревиатуры происходит «осознанная ситуативная замена слова, входящего в коллокативное словосочетание, его первым звуком или первой буквой, не имеющими семантической закреплённости, то есть не могущими автоматически быть связанными с какой-то конкретной семантикой» [10, с. 104–105]. Носитель языка не может самостоятельно интерпретировать инициальную аббревиатуру, если расшифровка не была усвоена им ранее. Это ограничивает возможность появления у инициальной аббревиатуры множественной эквивалентности. Таким образом, в словарях сокращений для инициальных аббревиатур фиксируются сингулярные конвенциональные расшифровки.

В свою очередь, сложносокращённые апеллятивы создаются стихийно, в результате «стереотипного замещения абброконструктом мотивационно связанного с ним слова в словосочетании», при этом абброконструкты «имеют специализированное значение: у каждого из них есть своя понятийная сфера, формируемая семантикой регулярных развернутых эквивалентов» [10, с. 104]. Таким образом, пользователь языка может расшифровать сложносокращённое слово самостоятельно в свободной форме.

В результате разработки синхронно-эквивалентностного подхода к универбализации стало очевидно, что сложносокращённый апеллятив может иметь множественные расшифровки, которые формируются носителями языка на основе индивидуального когнитивного опыта при использовании аббревиатур в речи. Вокруг сложносокращённого слова формируется гнездо эквивалентности, представляющее собой совокупность частотных эквивалентных сокращению словосочетаний – синтаксических эквивалентов. Например, в гнезде эквивалентности сложносокращённого слова *киноактриса* имеются регулярные синтаксические эквиваленты *актриса кино*, *актриса в кино*, *актриса в кинематографе*, *актриса из кино*, *актриса в киноиндустрии*, *актриса кинематографа*, *актриса из кинофильма*. Однако в классических словарях сокращений отражается только одна расшифровка (как правило, простого презентативного типа), которая мыслится составителями словаря как кодифицированная и единственная возможная. В разрабатываемый же «Словарь» гнёзда эквивалентности включаются полностью.

В сами гнёзда эквивалентности, равно как и в аббревиатурные группы (совокупности сокращений с общим препозитивным конструктом), входят также малочастотные образования, которые не учитываются составителями «Словаря», поскольку могут иметь окказиональную природу (о типологии окказиональных сокращений и о причине образования таких лексических единиц см. в исследовании [5]).

Не всегда регулярно употребляемые расшифровки соответствуют установившимся на синхронном срезе языковым нормам. Таким образом, методологической сложностью при составлении толкового словаря сокращений являются не только функционально ограниченные вокабулы (собственно сокращения), но также их ненормативные синтаксические эквиваленты.

Материал «Словаря» отбирался в первую очередь на основе трёх принципов: частотности, структурного и ономаσιологического соответствия единиц одного гнезда эквивалентности. Впоследствии для вокабул составителями была разработана упрощённая система стилистических помет, которые маркируют историзмы, архаизмы, книжные, разговорные слова и просторечия (при этом узкоспециальные термины не имеют в «Словаре» дополнительной маркировки), в то время как расшифровки не оценивались с точки зрения прескриптивизма.

В результате анализа отобранных из эквивалентностного блока «Словаря» расшифровок обнаружены причины формирования некодифицированных синтаксических эквивалентов, основанные на лексических, синтаксических и ономаσιологических ошибках, возникающих при использовании языковых средств носителями языка.

Лексические ошибки возникают в результате неверного использования единиц словарного состава языка. Ономаσιологические ошибки при конструировании синтаксических эквивалентов приводят к нарушению смысловых отношений между базисным и признаковым компонентами словосочетания. Ошибки синтаксического типа возникают при изменении синтаксической формы слов, находящихся в синтаксической связи. Далее представлены их типы.

1. Синтаксические эквиваленты, в состав которых входят некодифицированные компоненты – необщепотребительные слова.

Разговорные или просторечные слова, становясь компонентами синлексов, передают свою стилистическую окраску всему устойчивому словосочетанию и делают его ненормативным. Например, в аббревиатурной группе «грязе» для расшифровки конструкта в некоторых случаях используется прилагательное *грязевый*, которое в качестве самостоятельной лексемы не фиксируется в современных толковых словарях: расшифровка *грязевый курорт* только в форме Им. п. ед. ч. насчитывает не менее 3100 включений в интернет-текстах, обнаруживаемых в информационно-поисковых системах² (для сравнения, узуальная расшифровка *грязевой курорт* в начальной форме встречается в интернет-текстах не менее 30 000 раз).

В аббревиатурной группе «нарко» конструкт регулярно развёртывается в разговорно-сниженное существительное *наркота* (в «Толковом словаре» под ред. Т.Ф. Ефремовой эта лексема зафиксирована с соответствующими пометами): ср. *зависимость от наркотических веществ* (≈ 19000 включений в начальной форме) и *зависимость от наркоты* (≈ 3800 включений); *производство наркотиков* (≈ 90000 включений) и *производство наркоты* (≈ 1500 включений) и т.д.

Подобная ситуация с развёртыванием конструкта наблюдается и в аббревиатурной группе «мульти»: регулярно появляются синтаксические эквиваленты с необщепотребительным компонентом *мультишный* (эта лексема обнаружена нами только в «Русском орфографическом словаре» под ред. В.В. Лопатина и О.Е. Ивановой, где она подаётся с пометой «сниженная»): ср. *мультипликационный образ* (≈ 4300 включений в начальной форме) и *мультишный образ* (≈ 24000 включений), *мультипликационный клип* (≈ 4000 включений) и *мультишный клип* (≈ 13500 включений), *мультипликационный бизнес* (≈ 1400 включений) и *мультишный бизнес* (≈ 6800 включений) и мн. др.

2. Синтаксические эквиваленты, возникшие в связи с использованием паронимов.

Проблема немотивированного смешения в речи паронимов имеет широкое распространение. Явление контаминации паронимов часто наблюдается и при развёртывании аббревиатур: суффиксальные паронимы систематически используются для расшифровки конструкта *испол-* (ср. омонимичные пары *исполнительный директор* и *исполнительский директор*; ≈ 5300000 включений и ≈ 140 включений соответственно), *граф-* (*графический ключ* и *графичный ключ*; ≈ 160000 включений и ≈ 50 включений), *ветро-* (*ветряная мельница* и *ветровая мельница*; ≈ 10000 включений и ≈ 590000 включений), *тур-* (*туристическая услуга* и *туристская услуга*; ≈ 33000 включений и ≈ 7500 включений), *эко-* (*экологичное топливо* и *экологическое топливо*; ≈ 19000 включений и ≈ 10000 включений) и др.

3. Синтаксические эквиваленты, возникшие в связи с контаминацией слов с созвучными корнями.

Кроме смешения паронимов – однокоренных слов, сходных по звучанию и различающихся лексическим значением, – отмечаются случаи ошибочного использования для развёртывания конструкта неоднокоренных слов со схожим звучанием. К таким случаям относим, например, контаминацию прилагательных *психический* ('свойственный психике' – свойству живых организмов, основанному на высшей нервной деятельности и выражающемуся в наличии способности отражения действительности) и *психологический* ('связанный с психологией' – наукой, изучающей психику), *драматический* ('связанный с драмой' – литературным и сценическим жанром) и *драматургический* ('свойственный драматургу' – автору драматических

² Здесь и далее приводятся суммы включений только для начальной формы расшифровок.

произведений), *термостойкий* ('способный выдерживать воздействие температуры') и *термальный* ('связанный с термами' – природными источниками горячей воды), *эпидемический* ('связанный с эпидемией' – широким распространением инфекционных болезней) и *эпидемиологический* ('связанный с эпидемиологией' – наукой, изучающей возникновение, протекание и угасания эпидемий). Ср. синтаксические эквиваленты *психическая травма* и *психологическая травма* (≈ 85000 и ≈ 359000 включений); отметим, что в «Кратком психологическом словаре» под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского отмечается использование только синлекса *психическая травма*, *драматический конфликт* и *драматургический конфликт* (≈ 15000 и ≈ 4500 включений), *эпидемический паротит* и *эпидемиологический паротит* (≈ 100000 и ≈ 350 включений), *термостойкая ткань* и *термальная ткань* (≈ 10000 и ≈ 3000 включений).

4. Синтаксические эквиваленты – плеоназмы.

Плеоназм связан с избыточностью речевых средств, которые составляют расшифровку сокращения. Так в гнезде эквивалентности слова *бытприбор* обнаруживаем расшифровку *прибор быттехники* (≈ 50 включений; быттехника – это и есть совокупность бытовых приборов); в гнезде эквивалентности сокращения *аллерготест* – расшифровку *тест аллергопробы* (≈ 50 включений; аллергопроба – это тест для выявления аллергенов). В группе «бальнео» регулярно возникает дешифровальный стимул *бальнеогрязевой* (*бальнео* – заимствованная из латинского языка составная часть сложных слов со значением 'имеющий отношение к минеральным водам и лечебным грязям'): *бальнеогрязевая терапия* (≈ 80 включений), *бальнеогрязевое лечение* (≈ 150 включений), *бальнеогрязевой курорт* (≈ 11500 включений) и т.д.

5. Синтаксические эквиваленты с затемнённой семантикой, которая обусловлена неоправданной заменой компонента.

Лабораторией разработана типология дешифровальных стимулов по степени соответствия сокращения и его эквивалента. В зависимости от способа интерпретации компонентов сложного слова в расшифровке выделяются: а) презентативный дешифровальный стимул, который реализует синтаксическую модель с адъективно выраженным признаком и передаёт обобщённое значение; б) релятивный дешифровальный стимул, который создаёт текстовый эквивалент, передающий актантно-числовые показатели референта с помощью определённой предложно-падежной формы; в) модификативный дешифровальный стимул, который приводит к образованию словосочетания, включающего дополнительные синтаксические компоненты, не выраженные в структуре сложного слова [3, с. 100].

В некоторых случаях нарушение структуры синлекса приводит к утрате связи синтаксического эквивалента с исходным лексическим значением.

Интерпретативная расшифровка *государственный секретарь* (а также образованный от него универбат *госсекретарь*) — официальное название высших государственных должностей в ряде стран. Поскольку название должности представляет собой устойчивое словосочетание, нарушение его синтаксической конструкции приводит к утрате связи с референтом. Вторично возникшая расшифровка *секретарь государства* (≈ 350 включений) трактуется не как 'должность высшего чиновника', а отсылает к одному из основных значений слова *секретарь* ('работник, ведущий делопроизводство, корреспонденцию какого-либо, лица, организации, учреждения'); семантика посессивности, которую передаёт зависимое существительное в форме родительного падежа, в свою очередь, указывает на место деятельности субъекта.

Подобная ситуация обнаруживается в гнезде эквивалентности сокращения *детгородок*. Нормативная расшифровка *детский городок* имеет значение 'комплекс сооружений, который располагается на детской площадке'. Дополнительная релятивная

расшифровка *городок детства* (≈ 11000 включений) называет не развлекательный объект, а населённый пункт, в котором проходил ранний период жизни кого-либо.

Сокращение *трудочас* и синлекс *трудоуовой час* обозначают единицу учёта отработанного времени, равную одному часу, в то время как расшифровки *час труда* (≈ 9000 включений) и *час на труд* (≈ 40000 включений) трактуются как ‘целесообразная деятельность человека, которая продолжается в течение одного часа’.

Таким образом, использование альтернативных расшифровок в ряде случаев затрудняет понимание идиоматичных значений, выражаемых только в определённых синтаксических формах синлекса.

6. Синтаксические эквиваленты с изменённой актантной ролью признакового компонента.

Как правило, смена актантной роли зависимого компонента происходит в расшифровках, образованных в результате влияния релятивных дешифровальных стимулов. Например, сокращение *маслостойкость* имеет две релятивные расшифровки: *стойкость к маслу* (‘свойство пигмента, из которого изготавливают окрасочные составы, не растворяясь в растительных маслах и олифах’) и *стойкость масла* (‘способность масла сохранять свойства при химическом, физическом воздействии’). В первом случае референт имеет ономазиологическое значение «свойство + контрагентив» (контрагентив – семантический падеж, выражающий объект, против которого разворачивается событие), во втором – «свойство + посессив» (посессив – падеж, выражающий принадлежность объекта кому-либо или чему-либо).

В большинстве случаев наличие в гнезде эквивалентности нескольких релятивных расшифровок правомерно и обусловлено как семантическими особенностями сокращения, так и лексической валентностью базового компонента (проблема реализации актантно-числовой семантики сложносокращённого слова подробно рассмотрена в [8]). Однако нередки ситуации, когда смена актантной роли признакового компонента приводит к возникновению в значении сокращения не соответствующих действительности сем. Например, в гнезде эквивалентности слова *кинозритель* (‘тот, кто смотрит кинофильм’) отмечается расшифровка *зритель в кинофильме* (≈ 20 включений). Семантика сокращения задаёт структуру моделей его возможной расшифровки: адекватной является ономазиологическая модель «субъект + аллатив» (объект, на который направлено действие), ей соответствует расшифровка *зритель кинофильма*, в то время как синтаксический эквивалент *зритель в кинофильме* соответствует модели «субъект + локатив» (нахождение в месте, называемого признаковым компонентом). Семантика локативности в данном случае ничем не обусловлена.

Сокращение *допинг-анализ* (‘процедура исследования какого-либо вещества на наличие в нём допинга’) расшифровывается при помощи общепринятого эквивалента *анализ на допинг* («действие + дестинатив»; целевой падеж), но обнаруживается также некодифицированная трактовка *анализ допинга* (≈ 70 включений; «процедура + аллатив»). *Допинг* является целью действия, выраженного в базисном компоненте, а не объектом, на который распространяется это действие.

7. Синтаксические эквиваленты, в которых на месте конкретного признакового компонента появляется абстрактный признаковый компонент.

Введение в структуру расшифровки признака с абстрактным или собирательным значением приводит к нарушению лексической и синтаксической сочетаемости компонентов расшифровки. Так в гнезде эквивалентности слова *альпмагазин* обнаруживаем синтаксический эквивалент *магазин альпинизма* (≈ 100 включений). Базисный компонент *магазин* (‘торговое предприятие, продающее товары в розницу, а также специально оборудованное помещение, где производится такая продажа’)

сочетается либо с прилагательными, либо с конкретными или собирательными существительными, которые уточняют специфику товаров (например, *магазин альпоборудования, магазин для альпинистов*). *Альпинизм* – абстрактное существительное, обозначающее вид спорта. Очевидно, что существительное *альпинизм* не может в данном случае выступать в качестве маркёра для базиса *магазин*.

Слово *авиадвигатель* регулярно расшифровывается в словосочетание *двигатель для авиации* (≈ 3300 включений), где базис *двигатель* (‘машина, приводящая что-либо в движение’) также сочетается с конкретными существительными или с прилагательными – маркёрами посессивности. Признаковый же компонент *авиация* имеет абстрактное значение (авиация – ‘понятие, связанное с полетами в атмосфере аппаратов тяжелее воздуха’ и включает также организации, использующие летательные аппараты).

8. Синтаксические эквиваленты с грамматическими ошибками.

К этой категории мы относим некодифицированные расшифровки, в которых в результате грамматических ошибок происходит нарушение синтаксических связей: *торговля хлеба* (вместо нормативной *торговля хлебом*; ≈ 80 включений), *школа для танцев* (вместо *школа танцев*; ≈ 4100 включений), *прочность на удар* (вместо *прочность к удару*; ≈ 27000 включений), *эксперт алкоголя* (вместо *эксперт в алкоголе*; ≈ 100 включений), *полоса велосипедов* (вместо *полоса для велосипедов*; ≈ 100 включений), *учёт на жильё* (вместо *учёт по жилью*; ≈ 11000 включений) и мн. др.

9. Синтаксические эквиваленты, возникшие в результате примитивизации синтаксической формы.

В некоторых случаях носители языка, не имея представления о семантике сокращения или о реальных деривационных отношениях внутри гнезда эквивалентности, используют в своей речи простую доступную расшифровку, которая позволяет лишь обозначить существующую связь базиса со сферой, названной в признаковом компоненте: *изобразительная школа* (вместо *школа изобразительного искусства*; ≈ 400 включений), *оператор кино* (вместо *оператор кинокамеры*; ≈ 14000 включений), *оборудование для гофрокартона* (вместо *оборудование для производства гофрокартона*; ≈ 5000 включений), *товары меха* (вместо *товары меховой промышленности*; ≈ 3000 включений), *надпись тату* (вместо *тату в виде надписи / надпись для тату*; ≈ 19000 включений) и др.

Зачастую некодифицированные словосочетания могут быть квалифицированы по нескольким признакам, т.е. совмещать в себе сразу несколько указанных выше аспектов.

Заключение. «Словарь», по заявлению составителей, предназначен как для исследователей-филологов и всех людей, интересующихся аббревиацией, так и для переводчиков и литературных редакторов; для последних «Словарь» может выполнять функцию рекомендательного источника, что обязывает составителей «Словаря» маркировать все некодифицированные элементы.

В «Словаре» фиксируются все обнаруженные в информационно-поисковых системах частотные сокращения и их многокомпонентные расшифровки, что соответствует принципам дескриптивной грамматики, при этом вокабулы (сложносокращённые слова) и узуальные слова-синонимы снабжены системой функциональных помет. В связи с этим считаем необходимым ввести специальную маркировку также и для ненормативных расшифровок. Это позволит учесть все регулярно используемые носителями языка синтаксические эквиваленты, как это и задумывалось составителями, и в то же время обозначить отступления от языковых норм для пользователей словаря.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Д.И. Стилистические особенности буквенных аббревиатур и сложносокращенных слов / Д.И. Алексеев // Вопросы стилистики : тезисы докладов на межвузовской научной конференции. – Саратов, 1962. – С. 44–59.
2. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. Военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В.В. Борисов. – Москва : Воениздат, 1972. – 320 с.
3. Бровец А.И. Модификационный интерпретативный дешифровальный стимул сложносокращенного слова / А.И. Бровец // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – Москва: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2017. – № 6. – С. 98–107.
4. Воронцов Р.И. Принципы нормативности и историзма в русской академической лексикографии: еще раз о типе большого толкового словаря / Р.И. Воронцов, М.Н. Приемышева, Е.В. Пурицкая // Вопросы лексикографии. – 2023. – № 28. – С. 5–27.
5. Емельянова К.Ю. Окказиональные аббревиатуры в аббревиатурной группе «евро» / К.Ю. Емельянова // Новые горизонты русистики. – 2020. – № 10. – С. 40–46.
6. Кругликова Л.Е. Слово в защиту русского языка и русской лексикографии / Л.Е. Кругликова // Вестник Российской академии наук. – 2014. – Т. 84, № 4. – С. 346–353.
7. Кругликова Л.Е. Дескриптивный словарь versus прескриптивный словарь / Л.Е. Кругликова // Академик А.А. Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие : Сборник статей к 150-летию со дня рождения ученого / Отв. ред. О.Н. Крылова, М.Н. Приемышева ; Российская академия наук ; Институт лингвистических исследований ; Санкт-Петербургский институт истории ; Санкт-Петербургский филиал архива РАН ; Санкт-Петербургский научный центр ; Объединенный научный совет по общественным и гуманитарным наукам. – Санкт-Петербург : Общество с ограниченной ответственностью «Нестор-История», 2015. – С. 963–970.
8. Михайлова Е.Н. Реализация актантной семантики в реляционных дешифровальных стимулах как средство трактовки сложносокращенного слова / Е.Н. Михайлова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2020. – № 2. – С. 139–145.
9. Разумовская В.А. Корпусный подход к фиксации новых речевых явлений (на материале лексемы knowledge) / В.А. Разумовская, В.А. Кононова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. – 2016. – № 1. – С. 37–46.
10. Теркулов В.И. Сложносокращенные апеллятивы как автономная разновидность аббревиатур / В.И. Теркулов // Русистика. – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 97–112.
11. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии [Электронный ресурс] / Л.В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. – М.: Наука, 1974. – С. 265–304. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/linguistics1/shcherba-74g.htm> (дата обращения: 25.06.2024).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Алексеев Д.И. Словарь сокращений русского языка: около 15 000 сокращений / Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров; под ред. Д.И. Алексеева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Русский язык, 1977. – 415 с.
13. Складарская Г.С. Словарь сокращений современного русского языка / Г.С. Складарская. – М.: Эксмо, 2004. – 448 с.

REFERENCES

1. Alekseev D.I. (1962). Stilisticheskie osobennosti bukvennyh abbreviatur i slozhnosokrashhennyh slov [Stylistic features of letter abbreviations and compound abbreviated words] in Voprosy stilistiki : tezisy dokladov na mezhvuzovskoj nauchnoj konferencii [Issues of stylistics : abstracts of reports at the interuniversity scientific conference] (pp. 44–59). Saratov (In Russian).
2. Borisov V.V. (1972). Abbreviacija i akronimija. Voennye i nauchno-tehnicheskie sokrashhenija v inostrannyh jazykah [Abbreviation and Acronymy. Military and Scientific and Technical Abbreviations in Foreign Languages] (320 p.). Moscow: Voenizdat (In Russian).
3. Brovec A.I. (2017). Modifikacionnyj interpretativnyj deshifroval'nyj stimul slozhnosokrashhennogo slova [Modification interpretative deciphering stimulus of a compound abbreviated word] in Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 9: Filologija [Bulletin of Moscow University. Series 9: Philology] (6, pp. 98–107). Moscow: Lomonosov Moscow State University Press (In Russian).
4. Voroncov R.I., Priemysheva M.N., Purickaja E.V. (2023). Principy normativnosti i istorizma v russkoj akademicheskoi leksikografii: eshhe raz o tipe bol'shogo tolkovogo slovarja [Principles of normativity and historicism in Russian academic lexicography: once again about the type of a large explanatory dictionary] in Voprosy leksikografii [Issues in lexicography] (28, pp. 5–27) (In Russian).

5. Emel'janova K.Ju. (2020). Okkazional'nye abbreviatory v abbreviaturnoj gruppe "evro" [Occasional abbreviations in the abbreviation group "euro"] in *Novye gorizonty rusistiki* [New Horizons of Russistics] (10, pp. 40–46) (In Russian).
6. Kruglikova L.E. (2014). Slovo v zashitu russkogo jazyka i russkoj leksikografii [Word in defense of the Russian language and Russian lexicography] in *Vestnik Rossijskoj akademii nauk* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences] (4, pp. 346–353) (In Russian).
7. Kruglikova L.E. (2015). Deskriptivnyj slovar' versus preskriptivnyj slovar' [Descriptive dictionary versus prescriptive dictionary] in *Akademik A.A. Shahmatov: zhizn', tvorchestvo, nauchnoe nasledie : Sbornik statej k 150-letiju so dnja rozhdenija uchenogo* [Academician A.A. Shakhmatov: life, work, scientific heritage : Collection of articles for the 150th anniversary of the scientist's birth] (pp. 963–970). Saint Petersburg: Nestor-History Limited Liability Company (In Russian).
8. Mihajlova E.N. (2020). Realizacija aktantnoj semantiki v reljacionnyh deshifroval'nyh stimulah kak sredstvo traktovki slozhnosokrashhennogo slova [Realization of actant semantics in relational decoding stimuli as a means of interpretation of a complex abbreviated word] in *Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. Serija D: Filologija i psihologija* [Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology] (2, pp. 139–145) (In Russian).
9. Razumovskaja V.A., Kononova V.A. (2016). Korpusnyj podhod k fiksacii novyh rechevyh javlenij (na materiale leksemy knowledge) [Corpus approach to the fixation of new speech phenomena (on the material of the lexeme knowledge)] in *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: Voprosy obrazovanija: jazyki i special'nost'* [Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Educational Issues: languages and specialty] (1, pp. 37–46) (In Russian).
10. Terkulov V.I. (2020). Slozhnosokrashhennye apelljativy kak avtonomnaja raznovidnost' abbreviator [Complex abbreviated appellatives as an autonomous variety of abbreviations] in *Rusistika* [Russistics] (1, pp. 97–112) (In Russian).
11. Shherba L.V. (1974). Opyt obshhej teorii leksikografii [Experience of the general theory of lexicography] in *Jazykovaja sistema i rechevaja dejatel'nost'* [Language System and Speech Activity] (pp. 265–304) (In Russian).

Поступила в редакцию 15.07.2024 г.

MATERIAL OF "EXPLANATORY DICTIONARY OF ABBREVIATED COMPOUND WORDS OF THE RUSSIAN LANGUAGE" IN PRESCRIPTIVE ASPECT

V.A. Ryazanova

The article deals with syntactic equivalents, which constitute the equivalence block of the "Explanatory Dictionary of Compound Abbreviated Words of the Russian Language" (hereinafter referred to as the "Dictionary"), from the point of view of prescriptivism. This part of the Dictionary's material has not been analyzed from the point of view of normativity before, although the Dictionary is intended as a prescriptive source of abbreviation transcripts for editors and translators. The methods of comparison, structural, onomasiological, semantic analysis, classification, and description have been applied in the research. The empirical corpus includes 950 uncoded transcripts, in which deviations from lexical, onomasiological, syntactic, and stylistic linguistic norms are detected. The material has been selected by the method of continuous sampling from the body of the "Dictionary", which is being compiled. As a result of the study, the types of deviations from generally accepted linguistic norms that underlie uncoded syntactic equivalents have been identified and described.

Keywords: syntactic equivalent, decoding, discriminative approach, prescriptive approach, normativity, decoding stimulus.

Рязанова Валерия Александровна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.
Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0000-0002-7517-8589.

E-mail: ryazanova.v.a@mail.ru.

Ryazanova Valeriya Aleksandrovna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Russian Federation,
Donetsk.
Associate Professor of Department of the Russian
Language.

ORCID 0000-0002-7517-8589.

E-mail: ryazanova.v.a@mail.ru.